

SURXON VOHASINING AGRAR VA SOLIQ TIZIMI HAQIDA

Qarshiyev Ahmad Abdulazizovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxon vohasidagi beklklarda soliq to`lash tartibi, qishloq xo`jaligi ekinlaridan turlariga ko`ra soliqlarning undirilishi ularning miqdorlari hamda Buxoro amirligi mulozimlari va vohadagi beklarning yuritgan siyosatiga aholining munosabati aks etgan.

Kalit so`zlar: Buxoro Qo`shbegi, kafsan solig`i, muhrona solig`i, maktab puli solig`i, mann, Buxoro amiri Muzaffarxon (1860-1885), Hisor bekligi, Dehnav bekligi, Ko`lob bekligi Baljuvon bekligi, Boysun bekligi, Sherobod bekligi

Surxon vohasining agrar (qishloq xo`jaligi) tizimidagi o`ziga xos xususiyatlar, ya`ni aynan vohadagi beklklarda soliq to`lash tartibi, qishloq xo`jaligi ekinlaridan turlariga ko`ra soliqlarning undirilishi Buxoro Qo`shbegi arxiv materiallari va tarixiy manbalar bilan tahliliy jihatdan o`rganilishi adabiyotlarda kam uchraydi, shu bois vohaning beklklar davridagi soliq tizimi va turlarini o`rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu mavzu uchun birlamchi ma`lumotlar O`zbekiston Milliy arxivining I-126 - jamg`armasi (fond) dagi hujjatlar tashkil etadi. Buxoro amirligi davrida Surxon vohasi xo`jaligi to`g`risida E.A. Qobulov [7, B. 392], janubiy O`zbekistonning tarixiy geografik o`rni va aholisi, ma`muriy boshqaruv va ijtimoiy-siyosiy hayoti, XIX-XX asr boshlarida Surxon vohasining iqtisodiy ahvoli borasida F. Ochildiyev va Buxoro amirligida soliq tizimi va soliq boshqaruvida rasmiy hujjatlarning o`rni, zakot undirish tartiblari va uning amaliyoti, yerdan olinadigan daromad solig`i va boshqa to`lovlar haqida I. Azizov [1, B. 18] kabi olimlarning tadqiqotlarida uchramiz.

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Buxoro amirligi shaharlarida aholining ortib borishi, tovar-pul munosabatlarining kuchayishi savdo-sotiq ishlarining rivojlanishiga sabab bo`lgan. Buxoro amirligi, xususan, Sharqiy beklklarning Rossiya imperiyasi va boshqa chet el davlatlari bilan savdo aloqasining kuchayishi mahalliy hunarmandchilik ishlab chiqarishga ta`sir etib, beklklarning jahon bozoriga integratsiyalashuv rivojiga turtki berdi [2, B. №2]. Bu esa soliq tizimida ham bir qator o`zgarish va rivojlanishga sabab bo`ldi.

Buxoro amirligida soliq tizimini boshqarishda muayyan toifadagi davlat mulozimlarigina emas, balki, amirlik mulozimlarining deyarli barchasi ishtirok etgan. Amirlikdagi mulozim va amaldorlarning nomlanishi va asl xizmat lavozimlari boshqa sohaga qaratilgan bo`lishi bilan birga soliq tizimini boshqarishda ham bevosita va bilvosita xizmat vazifalari bo`lgan. A.Olsufev va V.Panayevlarning ma`lumotiga ko`ra, hokimning boshqaruvi asosan amirlik xazinasini va viloyat uchun soliq

yig'ishdan iborat bo'lgan. Odatda soliqlar aholidan natural ko'rinishda yig'ilgan. Hokim ham o'z o'rnida yig'ilgan soliqlarni to'n, ot, bug'doy kabilarni o'z holicha natural ko'rinishda yuborgan. Naqd pul ko'rinishidagi soliqlarni odatda savdogarlar to'lagan [1, B. 18].

XIX asrda beklklarda turli xil soliqlar nihoyat darajada ko'p bo'lib, amirlik belgilangandan tashqari beklar ham o'z lavozimlari va huquqlaridan foydalanib, xalqni qo'shimcha soliqlarga majburiy tarzda tortgan. Surxon vohasida dehqonlardan kelishuv asosida yig'iladigan soliq turi kafsan bo'lib, uning miqdori dehqon va yer egasi kelishuvi asosida belgilangan. Yer egasi tomonidan xirmonni muhrlash uchun-muhrona solig'i yig'ilgan. Mehnatkash xalq zimmasidagi soliq turlaridan yana biri mahalliy oqsoqollar tomonidan olingan mushtak (kichik musht) solig'idir. Har bir dehqon hosildan 2 kg miqdorida to'lagan.

Surxon vohasi beklklarida maktab puli ota-onalar farzandlarining o'qishi uchun o'quvchilarga qo'shbeigi hujjatlari asosida 15-20 tanga to'lashi qayd etilgan. Xalq ommasi ariq puli, tegirmon puli, maysa puli va xashak puli yig'implari kabi soliqlar ortiqcha olinganidan ancha jabr ko'rgan va amirga murojaat qilishgacha borib etgan [6, B. 106].

Soliqda ko'rsatilgan maxsulotlardan haq olish doimiy o'zgarib turgan. Buxoro amirligi Qo'shbeigi mahkamasining xujjatlarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Dehnav bekligidagi soliq xarajatlari yig'ilgan hosilga nisbatan 15% miqdorda belgilangan. Masalan, Dehnav bekligidagi har bir mann (1M = 25600 misqol = 128 kg)dan 20 funt (1F.=0,40951241 kg =1/40 pud), ya'ni 15 barobar olingan [7, B. 27]. 1885-yilda Dehnav bekligidagi Buxoro Qo'shbegisi xujjatlarda ko'rsatilgandan ortiqcha soliq olingan. Ayniqsa, bog' solig'i va meva solig'i kabi soliqlar ham bo'lgan. Masalan, 1 tanob (1t.= 39,9 m) yer 18 tangaga baholangan [3, B. 118]. Buning natijasida zulmga va ortiqcha soliqqa qarshi 1885-1886-yillarda Dehnav bekligidagi xalq g'alayonlari bo'lib o'tgan [5, B. 147]. Buxoro amiri Muzaffarxon (1860-1885) ushbu qo'zg'alonni shafqatsizlarcha bostirdi.

Dehnav qozisi Mir Imomiddin amirga yozgan hisobotida haqiqatdan ham amaldorlar aholini vijdotsizlarcha talagani, eng hosildor yerlarga biror ekin ham ekilmay qolayotgani, og'ir soliqdan qiynalgan kishilar o'z joylarini tashlab ketayotganligi haqida yozadi [5, B. 147].

Darhaqiqat, 1903-1904 yillarda Buxoro beklklarida unumdor yer va suv bo'lishiga qaramay, Hisor, Dehnav, Ko'lob va Baljuvon beklklarida aholi qishloqlarni tashlab, Afg'onistonga o'tib ketganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan [9, B. 10].

D.N. Logofet' Sharqiy Buxorodagi beklklarning davlatga to'laydigan soliqlarning miqdori (rubl) hisobidani quyidagicha keltirib o'tadi:

ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
JOURNAL, 11(2), 1228-1231.